

Kloster trifft KI: Automatisierte Informationsextraktion aus klösterlichen Rechnungsbüchern

Vogeltanz, Maximilian

maximilian.vogeltanz@uni-graz.at
Universität Graz, Österreich

Vogeler, Georg

georg.vogeler@uni-graz.at
Universität Graz, Österreich
ORCID: 0000-0002-1726-1712

Klugseder, Robert

Robert.Klugseder@oeaw.ac.at
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Österreich

Rufin, Magdalena

rufinmagdalena@gmail.com
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Österreich

Unterholzner, Johanna

johannamaria.unterholzner@oeaw.ac.at
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Österreich

Spoerer, Mark

Mark.Spoerer@geschichte.uni-regensburg.de
Universität Regensburg, Deutschland
ORCID: 0000-0002-5549-6512

Pöbniker, Sebastian

Sebastian.Poessniker@geschichte.uni-regensburg.de
Universität Regensburg, Deutschland

Kern, Roman

rkern@tugraz.at
KNOW Center, TU Graz, Österreich
ORCID: 0000-0003-0202-6100

Kröll, Mark

mkroell@know-center.at
KNOW Center, TU Graz, Österreich

Lübbbers, Bernhard

b.luebbbers@sb-regensburg.de
Staatliche Bibliothek Regensburg, Deutschland

Die sich in Entwicklung befindende Digitale Edition der Rechnungsbücher des Zisterzienserklosters Aldersbach (1449–1567) widmet sich der Aufarbeitung, Publikation und semantischen Tiefenerschließung spätmittelalterlicher Rechnungsbücher, einem schon länger diskutierten Problem, zu dem es auch unterschiedliche Lösungen gibt (Kuter et al. 2025, Burghartz 2016, Rogge 2019). Ziel der technischen Umsetzung ist die Erarbeitung eines Workflows, der die Rohdaten so automatisiert und reproduzierbar wie möglich in die dem Datenmodell entsprechenden Zielformate TEI und RDF überführt (Vogeler 2016, Pollin 2025). Die Edition kann also auf etablierte Verfahren zur Datenmodellierung und Gestaltung der Interaktion zurückgreifen. Die Komplexität der vorliegenden Daten bietet aber zudem eine einmalige Gelegenheit, zu diesem Zweck mit verschiedenen Methoden und Tools (Large Language Models, NLP) zu experimentieren und deren Wirksamkeit zu evaluieren. Das Projekt leistet damit Pionierarbeit im Bereich automatisierter Informationserschließungsverfahren für mittelalterliche Rechnungsbücher und hat das Potenzial, Grundlagen für zukünftige digitale Editionsprojekte zu schaffen.

Als Ausgangsmaterial dienen insgesamt 15 mittellateinische sowie 4 frühneuhochdeutsche Rechnungsbücher des Klosters Aldersbach in Niederbayern, die im Bayerischen Hauptstaatsarchiv München¹ aufbewahrt werden. Die Handschriften dokumentieren Einnahmen und Ausgaben des Klosters über einen Zeitraum von mehr als einem Jahrhundert und sind daher von zentralem Interesse für die Wirtschafts-, Sozial- und Regionalgeschichte des süddeutschen Raums. Der Überlieferungswert dieser Quellen ist außerordentlich hoch: Sie geben detaillierten Einblick in Zahlungen, Warentransfers, Dienstleistungen, Schuldverhältnisse und administrative Praktiken eines bedeutenden monastischen Wirtschaftsbetriebs und tragen zur Schließung einer wirtschaftshistorischen Datenlücke für den vorliegenden Zeitraum bei.

Die Transkription der Handschriften der Rechnungsbücher erfolgt semi-automatisch mittels Transkribus (<https://www.transkribus.org>). Es wurden bereits über 2.500 Seiten manuell als “Ground Truth” transkribiert und ein spezifisches Modell schrittweise nachtrainiert, das in der letzten Iteration (21.11.2025) eine CER von ~4-5% hat. Die aus Transkribus exportierten Daten im Format page-xml werden anschließend durch ein Python-Skript einer ersten Transformation und Vorverarbeitung zu TEI-XML unterzogen. Das TEI beinhaltet eine grundlegende Strukturierung und, wo es musterbasiert möglich ist, semantische Kodierung.

Durch Nachnutzung der bereits entwickelten und an der Universität Graz publizierten “DEPCHA Bookkeeping Ontology” sowie dem in DEPCHA verwendeten Datenmodell für TEI und RDF (Pollin & Vogeler 2025, Pollin 2025) sollen wirtschaftliche Transaktionen als Datenpunkte model-

liert werden: Wer zahlte wann, wofür, wie viel – und in welcher Währung oder Maßeinheit? Die DEPCHA-Ontologie ist mit dem CIDOC-CRM kompatibel. Wie in DEPCHA ist das RDF an die TEI-Annotationen geknüpft und dort in ana-Attributen deklariert. Um die für die geplanten Auswertungen relevanten Entitäten und Relationen automatisch zu extrahieren, werden verschiedene Verfahren getestet und anhand der manuell annotierten Ground-Truth Daten evaluiert. Kontrollierte Vokabularien für Währungen und Güter werden derzeit keine verwendet, ein projektspezifischer Thesaurus ist in Arbeit.

Für die semantische Annotation der Transkriptionen werden automatische Verfahren getestet. Manuell annotierte Ground-Truth Datensätze in TEI-XML und RDF dienen als Grundlage für maschinelle Lernverfahren und stellen einen Referenzpunkt zur Evaluierung der Ergebnisse dar, die durch unterschiedlichste automatisierte Datenverarbeitungsmethoden erzielt werden können. Für Named Entity Recognition werden NLP-Tools wie SpaCy, Flair und GLiNER (<https://spacy.io/>, <https://github.com/flairNLP/flair>, Akbik et. al. 2019, <https://github.com/urchade/GLiNER>, Urchade et. al. 2024) getestet und Ergebnisse miteinander verglichen. Die Resultate sind hier zum aktuellen Zeitpunkt wenig zufriedenstellend: Im Schnitt liegt der F1-Score für Geldbeträge bei über 0.95, erreicht bei Personen und Waren jedoch nicht mehr als 0.75, obwohl für jede der genannten Entitätsklassen mehr als 1000 Trainingsbeispiele vorliegen.

Large Language Models kommen zum Einsatz, um Relationen zwischen Entitäten und komplexe Transaktionslogiken abzubilden. Aktuell werden hier Ansätze getestet, um aus dem Rohtext einzelner Rechnungsbucheinträge eine dem Datenmodell entsprechende RDF-Kodierung zu erzeugen. Derzeit werden in erster Linie gängige, kostenpflichtige Modelle (u.a. GPT 5.1., Mistral Large, Claude Sonnet 4.5.) per API verwendet. Ein umfassender Systemprompt, welcher Regeln zur Datenmodellierung sowie ausgewählte few-shot Beispiele enthält, wird dabei über einzelne Rechnungsbucheinträge iteriert. Lokale kleinere Modelle (u.a. Qwen3-14B) werden ebenso getestet, erzielen bislang jedoch unzureichende Ergebnisse. Wir hoffen, dass durch verbesserte Methoden im weiteren Projektverlauf LLMs den vermutlich größten Teil im Bereich der automatischen Informationserschließung einnehmen können, da die gewünschten Zieldaten weit mehr Informationen abbilden müssen, als durch NLP und regelbasierte Verfahren extrahiert werden kann.

Die finalen Daten werden schließlich im Forschungsdatenrepositorium GAMS an der Universität Graz (Steiner & Stiegler 2018) langzeitarchiviert und in einer Webumgebung publiziert. Geplant sind hier eine filterbare Text-Bild-Synopse, Suchfunktionen, Visualisierungsmöglichkeiten und Data Baskets für benutzerspezifische Exporte und Analysen. Eine rudimentäre und provisorische Darstellung einer solchen Edition wurde bereits in einer Testumgebung, basierend auf dem DEPCHA-Framework (Pollin 2025), verwirklicht (vgl. Abb. 1).

Exemplarische Darstellung einer Bild-Text-Synopse der Aldersbacher Rechnungsbücher im DEPCHA-Framework.

Die so entstehenden Daten haben das Potenzial, die Ökonomie des Klosters Aldersbach für den gegebenen Zeitraum im Detail abzubilden. Sie ermöglichen es, Informationen über Löhne, Nebenleistungen, Preise und Konsum zu erhalten, Einkommens- und Preisniveaus regional zu vergleichen, Entwicklungstrends von Wirtschaftszweigen sichtbar zu machen und damit aktuelle wirtschaftshistorische Fragestellungen (Allen 2001, Pfister 2017) zu beantworten. Die Übertragbarkeit der dabei entwickelten Methoden auf andere Textgattungen ist nur sehr abstrakt gegeben, denn das Poster präsentiert erste Ergebnisse sowie den aktuellen Workflow (vgl. Abb. 2). Es skizziert aber die zahlreichen Herausforderungen und Chancen, die mit dem Versuch einer automatisierten Verarbeitung komplexer geisteswissenschaftlicher Daten generell einhergehen.

Von den Handschriften zur Digitalen Edition. Grundlegender Workflow.

Fußnoten

1. Archivsignatur: Bayerisches Hauptstaatsarchiv KAAA 342 – 356; KAAA 398 – 401

Bibliographie

- Allen, Robert C. 2001. The Great Divergence in European Wages and Prices from the Middle Ages to the First World War. *Explorations in Economic History* 38(4): 411–447.

Akbik, Alan, Tanja Bergmann, Duncan Blythe, Kashif Rasul, Stefan Schweter, and Roland Vollgraf. 2019. FLAIR: An Easy-to-Use Framework for State-of-the-Art NLP. *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (Demonstrations)*: 54–59, Minneapolis, Minnesota: Association for Computational Linguistics. doi: 10.18653/v1/N19-4010.

DEPCHA – Digital Edition Publishing Cooperative for Historical Accounts. 2025. Herausgegeben von Christopher Pollin & Georg Vogeler. <https://gams.uni-graz.at/context:depcha> (zugegriffen: 30.07.2025)

Die Augsburgsburger Baumeisterbücher – Digitale Edition der mittelalterlichen Stadtrechnungen von 1320 bis 1466. 2027. Herausgegeben von Jörg Rogge. <https://augsburger-baumeisterbuecher.de/> (zugegriffen: 09.12.2025)

ExplosionAI GmbH. spaCy. Industrial-strength Natural Language Processing. v3.7. <https://spacy.io/> (zugegriffen: 30.07.2025)

GLiNER: Generalist and Lightweight Model for Named Entity Recognition. v0.2.23. <https://github.com/urchade/GLiNER> (zugegriffen: 30.07.2025)

Humboldt University of Berlin. flairNLP. v0.15.1. A very simple framework for state-of-the-art NLP. <https://github.com/flairNLP/flair> (zugegriffen: 30.07.2025)

Jahrrechnungen der Stadt Basel 1535 bis 1610 – digital. 2015. Herausgegeben von Susanna Burghartz, unter Mitarbeit von Sonia Calvi, Lukas Meili, Jonas Sagelsdorff und Georg Vogeler. <https://gams.uni-graz.at/context:srbas> (zugegriffen 09.12.2025)

Kuter, Maxim, Alistair Sangster, Marina Gurskaya, Dmitry Lugovsky und Sofia Evtykh. 2025. "Digitalising Medieval Accounting Research: Andrea Barbarigo's Venetian Cash Account 1430–1434." *Accounting History* 30(1): 44–67. <https://doi.org/10.1177/10323732241301777>.

Pfister, Ulrich. 2017. The timing and pattern of real wage divergence in pre-industrial Europe: evidence from Germany, c. 1500–1850. *The Economic History Review*, 70(3): 701–729. <http://www.jstor.org/stable/45183361>

Pollin, Christopher. 2025. "Modelling, Operationalising and Exploring Historical Information. Using Historical Financial Sources as an Example." Dissertation. Universität Graz. urn:nbn:at:at-ubg:1-220602

Stigler, Johannes Hubert und Elisabeth Steiner. 2018. „GAMS – Eine Infrastruktur zur Langzeitarchivierung und Publikation geisteswissenschaftlicher Forschungsdaten“, *Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare* 71(1): 207–216. doi: 10.31263/voebm.v71i1.1992.

Transkribus. <https://readcoop.eu/transkribus/?sc=Transkribus> (zugegriffen: 10.12.2025)

Urchade, Zaratiana, Nadi Tomeh, Pierre Holat, and Thierry Charnois. 2024. GLiNER: Generalist Model for Named Entity Recognition using Bidirectional Transformer. *Proceedings of the 2024 Conference of the North American Chapter of the Association*

for Computational Linguistics: Human Language Technologies 1: 5364–5376, Mexico City, Mexico. Association for Computational Linguistics. doi: 10.18653/v1/2024.naacl-long.300.

Vogeler, Georg. 2016. "The Content of Accounts and Registers in their Digital Edition. XML/TEI, Spreadsheets, and Semantic Web Technologies." In *Konzeptionelle Überlegungen zur Edition von Rechnungen und Amtsbüchern des späten Mittelalters*, hg. von Jürgen Sarnowsky, 13–41. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.